

EKSPRESSIV AGRAMMATIZM: SINTAKTIK BUZILISHDAN RATSIONAL STRATEGIYAGACHA BO'LGAN QARASHLAR EVOLYUTSIYASI

Nazarova Sabrina

NamDU 3-kurs talabasi,

Email: nazarovasabrina046@gmail.com

Umidjon Qo'ziyev

Ilmiy rahbar: PhD., dots.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17097020>

Annotatsiya: maqolada ekspressiv agrammatizm hodisasi klassik va zamonaviy yondashuvlar nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. An'anaviy qarashlarda bu holat sintaktik bilimlarning buzilishi sifatida talqin qilinsa, zamonaviy tadqiqotlar uni kognitiv yuk ostida resurslarni tejovchi strategik til ishlatish shakli sifatida ko'rsatadi. Muallif sintaktik bilim saqlanib qolgan holatdagi soddalashtirilgan nutq chiqishlarini o'rganib, ekspressiv agrammatizmga kontekstual va funksional yondashuv zarurligini ta'kidlaydi.

Tayanch so'z va birikmalar: ekspressiv agrammatizm, Broka afaziyasi, sintaktik buzilish, strategik nutq, kognitiv yuk, funksional yondashuv.

Annotation: this article examines expressive agrammatism through both classical and modern theoretical lenses. While traditional views associate it with impaired syntactic knowledge, recent studies suggest that patients may adopt simplified speech as a strategic response to cognitive load. The author argues for a functional and contextual interpretation of expressive agrammatism, highlighting the importance of preserved linguistic competence in production.

Key words and phrases: expressive agrammatism, Broca's aphasia, syntactic deficit, strategic speech, cognitive load, functional approach.

Аннотация: В статье рассматривается экспрессивная аграмматизм с позиций классических и современных теорий. Если традиционные подходы объясняют это нарушение утратой синтаксических знаний, то современные исследования подчеркивают стратегическое использование упрощённой речи как способ снижения когнитивной нагрузки. Автор делает вывод о необходимости функционального и контекстуального анализа высказываний пациентов.

Ключевые слова и выражения: экспрессивная аграмматизм, афазия Брока, синтаксическое нарушение, стратегическая речь, когнитивная нагрузка, функциональный подход.

Ekspressiv agrammatizm, asosan, Broka afaziyasi bilan bog'liq bo'lib, bemorlarning nutqida grammatik tuzilmalarning yetishmasligi bilan namoyon bo'ladi. Ular, odatda, qisqa, sodda gaplar tuzadilar. Yordamchi fe'llar va otlardagi qo'shimchalar, fe'l zamonlari kabi morfologik birliklar kam yoki noto'g'ri qo'llaniladi. Boshqacha qilib aytganda, ekspressiv agrammatizm bilan og'rigan bemorlarning nutq ishlab chiqarish qobiliyati buzilgan, ammo ularning tilni tushunish qobiliyati nisbatan saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Ya'ni ular boshqalarning gaplarini yaxshi tushunadilar, lekin o'zlari grammatik to'g'ri gapni tuza olmaydilar. Bu holat ko'pincha "agrammatik" nutq deb baholanadi.¹ Klassik yondashuvlarga ko'ra, bunday chiqish bemorning sintaktik bilimlaridagi nuqsondan dalolat beradi. Ammo

¹ H. Goodglass. Agrammatism. Studies in Neurolinguistics. New York – Academic Press: 1976

zamonaviy tadqiqotlar bu fikrga qarshi dalillarni taqdim etmoqda. Bemorlar ba’zida sintaktik bilimlarini saqlagan holda, ataylab grammatik jihatdan soddalashtirilgan nutq ishlatadilar. Ushbu maqolada biz ana shunday dalillarni tahlil qilamiz va ekspressiv agrammatizmga zamonaviy nazariy qarashlarni yoritamiz.

Sintaktik bilim saqlanib qolgan holatda ham agrammatizmning yuzaga kelishi

Ba’zi ekspressiv agrammatizmi bo’lgan bemorlar murakkab sintaktik tuzilmalarni nafaqat tushunish, balki o’zlari mustaqil tarzda ishlab chiqishga qodir ekanliklari.² Ular ega va kesim muvofiq gaplarni hosil qila oladi, zamon va fe’l shakllarini to’g’ri qo’llaydi.³

Bu holatlar shuni ko’rsatadiki, bemorlarning grammatik jihatdan oddiy nutq ishlab chiqishlari, aslida, til tizimining yo’qolganligini emas, balki ishlab chiqarishdagi kuchli kognitiv bosim sharoitida resurslarni tejashga yo’naltirilgan moslashuvchan strategiyani ifodalaydi.⁴ Masalan, bemor “Men bugun do’stlarim bilan kinoga bordim” jumlasini o’rniga “Men kino, do’stlar bilan” deya olishi mumkin — asosiy ma’lumot saqlangan, lekin grammatika soddalashtirilgan.

Sintaktik tushunishdagi muammolar har doim ham til bilimiga bog’liq emas. Ilmiy tadqiqotlarda sintaktik tushunishdagi muammolar hamisha til kompetensiyasining yo’qolganligi bilan bog’lanmasligi ko’rsatilgan. Ko’plab holatlarda bunday qiyinchiliklar kognitiv yuk ortishi, topshiriq formatining noqulayligi yoki eshitish diqqatining pasayishi bilan izohlanadi.⁵ Masalan, bir xil grammatik konstruksiyadagi gapni bemorga og’zaki aytib eshittirish va rasm asosida tanlashda natijalar har xil bo’lishi mumkin — bu sintaktik bilim emas, balki tashqi omillarning ta’sirini ko’rsatadi. Shuningdek, sog’lom kishilarda ham kognitiv yuk ortgan holatlarda (masalan, charchoq, diqqatning pasayishi) shunga o’xshash agrammatik chiqishlar kuzatilishi mumkin.⁶ Bundan tashqari, tillar o’rtasida ham bir nechta farqlar va grammatik cheklovlarga bo’ysunish mavjud. Tadqiqotlarga ko’ra, ekspressiv agrammatizmi bo’lgan bemorlar grammatik jihatdan soddalashtirilgan bo’lsa-da, baribir o’z ona tilining ichki qoidalariga mos chiqish hosil qiladilar. Ya’ni, ularning nutqi grammatik cheklovlarni buzmaydi, balki ularni minimallashtirib qo’llaydi.⁷ Misol: ingliz tilida predloglar talaffuzi qisqaradi, o’zbek tilida esa ko’pincha holatlarda, ot va ravish qo’shimchalari tushib qolishi mumkin, lekin gapda sintaktik tartib saqlanadi. Bu esa shuni anglatadiki, sintaktik bilimlar aslida to’liq yo’qolmagan,⁸ balki ishlab chiqarishning qulayroq variantlari tanlangan.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, yuqorida bayon etilgan ilmiy dalillar ekspressiv agrammatizmi an’anaviy tarzda faqat sintaktik bilimlarning buzilishi sifatida izohlash yetarli emasligini yaqqol ko’rsatadi. Klassik yondashuvda agrammatik chiqish sintaktik tuzilmalarning yo’qolishi yoki buzilishi bilan bevosita bog’langan bo’lsa-da, zamonaviy tadqiqotlar bu holatga ko’proq kontekstual va funksional nuqtai nazardan qarash kerakligini ko’rsatmoqda.

Tadqiqot natijalariga ko’ra, ekspressiv agrammatizm ba’zan bemorlarning til ishlab chiqarish jarayonida uchraydigan kognitiv yuk, motorik resurslar yetishmasligi yoki

² A.Caramazza, A.Hillis. The disruption of syntactic processing. *Brain and language*: 1989, 625-636 pp

³ Miceli. Contrasting cases of Italian agrammatic aphasia. *Brain and language*: 1983, 65-97 pp

⁴ E.Gibson. How efficiency shapes human language. *Trends in Cognitive Sciences*: 2019.

⁵ D.Caplan, C.Futter. Assignment of thematic roles to nouns in sentence comprehension. *Brain and language*: 1986.

⁶ E.Bates & B.Wulfeck. Cross-linguistic studies of aphasia. *Cognition and Brain Theory*: 1989, 247-289 pp

⁷ E. Bates. Grammar and the lexicon in agrammatic aphasia. *Academic Press*: 1991, 272-310 pp

⁸ L. Menn. *Cross-linguistic studies of aphasia: Research and clinical implications*: 1990.

kommunikatsiya samaradorligini oshirishga bo'lgan ehtiyoj sababli grammatik jihatdan soddalashtirilgan, ammo mazmunan boy nutq shaklini tanlashlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin.⁹ Bunday yondashuv, albatta, buzilgan sintaksis emas, balki mavjud sharoitga moslashtirilgan strategik til ishlatish shaklidir.

Shu nuqtai nazardan quyidagi muhim xulosalarni chiqarish mumkin:

- Ekspressiv agrammatizm har doim ham chuqur sintaktik buzilish natijasi bo'lib chiqmaydi.
- Ba'zi hollarda bu holat saqlanib qolgan sintaktik bilimlar fonida yuzaga keladi va strategik tanlov natijasi bo'lishi mumkin.
- Agrammatik chiqish ba'zan ratsional va kommunikativ jihatdan samarali yondashuv sifatida shakllanadi. Ya'ni bemor muhim axborotni yetkazishga e'tibor berib, grammatik aniqlikdan ko'ra ma'nodorlikka ustunlik beradi.

Bunday chiqishlarni baholashda faqat grammatik me'yorga asoslanish noto'g'ri bo'lishi mumkin.

- Bemorning individual nevrologik holati, kognitiv resurslari, tilga bo'lgan yondashuvi va vazifa konteksti alohida hisobga olinishi zarur.

Umuman olganda, ekspressiv agrammatizmga zamonaviy yondashuv uni til tizimining parchalanishi sifatida emas, balki mavjud imkoniyatlar doirasida ratsional, tejamkor va maqsadga yo'naltirilgan til strategiyasi sifatida ko'rishni taklif etadi. Bu esa til buzilishlarini diagnostika qilish va terapiya rejalashtirishda yangicha, ko'p omilli yondashuv zarurligini anglatadi.

References:

1. Badecker, W., & Caramazza, A. (1985). On considerations of method and theory governing the use of neuropsychological evidence in cognitive science. *Cognitive Neuropsychology*, 2(2), 91-115.
2. Caplan, D., Alpert, N., & Waters, G. (1998). Effects of syntactic structure and propositional number on patterns of regional cerebral blood flow. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 10(4), 541-552.
3. Caramazza, A., & Zurif, E. B. (1976). Dissociation of algorithmic and heuristic processes in language comprehension: Evidence from aphasia. *Brain and Language*, 3(4), 572-582.
4. Mary-Louise Kean. *Agrammatism*. London – Academic Press:1985.
5. Ibodullayev Z. *Tibbiyot psixologiyasi*. Toshkent – Zamon nashr: 2019, 495b.
6. Aripov Z, Oripova O. Nutq buzilishining turlari va xususiyatlari (maqola).
7. Sharipova S. Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarda muloqot buzilishi muammosining nazariy tahlili (maqola). *Analytical Journal of Education and Development*: 2023.
8. Goodglass H, Kaplan E. *The Assessment of Aphasia and Related to Disorders*. Philadelphia – Lea & Febriger: 1972.
9. Levelt M. *Speaking: From Intention and Articulation*. Cambridge – MIT Press: 1989.
10. Fierderici A.D. "The time course of syntactic activation during language processing: A model based on Neuropsychological and Neuropsychological data" - *Brain and Language* jurnali: 1995.

⁹ E.Gibson. How efficiency shapes human language. *Trends in Cognitive Sciences*: 2019, 389-407 pp

11. Fierderici A.D. "Towards a Neural Basis of Auditory Sentence Processing".
12. Garrett, M. F. (1992). Disorders of syntactic processing. In M. T. Sarno (Ed.), *Acquired Aphasia* (3rd ed., pp. 231–263). Academic Press.
13. Zurif, E. B., & Pinango, M. M. (1999). The reality of Broca's aphasia. *Brain and Language*, 68(1–2), 137–139.
14. Grodzinsky, Y. (1990). *Theoretical perspectives on language deficits*. MIT Press.
15. Linebarger, M. C., Schwartz, M. F., & Saffran, E. M. (1983). Sensitivity to grammatical structure in so-called agrammatic aphasics. *Cognition*, 13(3), 361–392.
16. Caplan, D., Waters, G. S., DeDe, G., Michaud, J., & Reddy, A. (2007). A study of syntactic processing in aphasia I: Behavioral (psycholinguistic) aspects. *Brain and Language*, 101(2), 103–150.